

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISHNING AMALIYOTDAGI HOLATI

Achilova Soxiba Xamidovna¹, Hoshimova Saodatxon Baxromjon qizi², G'ulomova Sarvaraxon Sobirjon qizi³

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi, ²Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15300286>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda rivojlantirilishi lozim bo'lgan jismoniy sifatlarni. "Ilk qadam" davlat dasturida keltirilgan "Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish" sohasida o'quv-tarbiyaviy faoliyat, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar organizmining o'ziga xos tomoni, sog'lomlashtiruvchi vazifalar, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish jarayonida ta'limiy, tarbiyaviy va sog'lomlashtiruvchi vazifalar haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: rivojlantirish strategiyasi, jismoniy tarbiya, jismoniy sifatlarni, sog'lomlashtiruvchi vazifalar, ta'limiy vazifalar, tarbiyaviy vazifalar.

So'nggi yillarda maktabgacha ta'lim tizimiga qaratilgan e'tibor va sohani uzoq muddatli rivojlantirish strategiyasi tizimda bolalar qamrovi imkoniyatlarini kengaytirish, moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar samaradorligini oshirishda o'ziga xos yondashuvni talab etadi.

Jismonan barkamol, axloqan pok, estetik didli, e'tiqodli, sadoqatli, texnika ilmining zamonaviy asoslarini puxta egallagan, har taraflama ma'naviy yetuk, jismonan garmonik rivojlangan kishini tarbiyalash hozirgi kungacha davrimizning asosiy vazifalaridan biri deb hisoblanib kelindi.

O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasining "Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish" deb nomlangan ustuvor yo'nalishida bolalarni sog'lom turmush tarzini yuritishga o'rgatish, gimnastika va faol o'yinlar bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazish orqali tarbiyalanuvchilarda jismoniy tarbiya mashg'ulotlari va sportga qiziqish uyg'otishni shakllantirish, jismonan sog'lom o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash masalasining ustuvor vazifa sifatida belgilab qo'yilganligi ham fikrimizning yorqin namunasidir.

Tadqiqotimiz doirasida maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda rivojlantirilishi lozim bo'lgan jismoniy sifatlarning konseptual mazmunini "Ilm yo'li" variativ dasturida keltirilgan bola rivojlanish sohalarining kompetensiyalari mazmuni bilan qiyosiy solishtirishni lozim topdik. Bunday qiyosiy solishtirishdan maqsad maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda rivojlantirilishi lozim bo'lgan jismoniy sifatlarning didaktik imkoniyatlari qamrovini aniqlashdan iborat. Jumladan, maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashda bola kompetensiyalari quyidagi rivojlanish sohalarida aniqlanadi:

- jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish;

- ijtimoiy-hissiy rivojlanish;
- nutq, muloqot, o‘qish va yozish ko‘nikmalari;
- bilish jarayonining rivojlanishi;
- ijodiy rivojlanish.

Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda rivojlantirilishi lozim bo‘lgan jismoniy sifatlar konsepsiyasida ham aynan shu sohalar to‘laqonli qamrab olinadi hamda integrativ, kreativ yondashuv asosida kompleks mashg‘ulot sifatida e’tirof etiladi.

Ayniqsa, maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda rivojlantirilishi lozim bo‘lgan jismoniy sifatning konseptual jihatdan Davlat talablarida belgilab o‘tilgan “Jismoniy rivojlanish va sog‘lom turmush tarzini shakllantirish” sohalarida keltirib o‘tilgan talablarni to‘laqonli bajarilishiga mos keladi. “Ilk qadam” davlat dasturida keltirilgan “Jismoniy rivojlanish va sog‘lom turmush tarzini shakllantirish” sohasida o‘quv-tarbiyaviy faoliyat yakunida 6-7 yoshli bola:

- jismoniy rivojlanishdagi o‘z imkoniyatlari va yosh me’yorlariga mos holda jismoniy faollikni namoyon qiladi;
- koordinasiyalashgan va maqsadli holda harakatli faollikning har xil turlarini amalga oshira oladi;
- turli hayotiy va o‘quv vaziyatlarida mayda motorika ko‘nikmalaridan foydalanadi;
- sezgi organlari yordamida o‘z harakatlarini tartibga soladi[16].

Huquqiy-me’yoriy hujjatlar mazmuni tahlili shuni ko‘rsatadiki, maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda rivojlantirilishi lozim bo‘lgan jismoniy sifatning belgilangan davlat talablari ijrosini amaliy ta’minlash uchun samarali vosita vazifasini bajaradi. Shu jihatdan olib qaralganda jismoniy sifatning rivojlantirish komplekslik xususiyatiga ega.

Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni maktabga tayyorlashni belgilovchi muhim ko‘rsatkichlardan biri ularning jismoniy jihatdan rivojlanganlik darajasidir. Bolalar o‘z yoshlariga mos bo‘lgan harakatli, shu jumladan milliy o‘yinlar nomlarini, qoidalarini bilishi va ularda faol ishtirok eta olishi, yugurish va sakrash, yoshiga mos holda belgilangan me’yorlarni bajarishi, saflanishi, chaqqon harakat qilish, chiniqtirish mashqlarini bajarish kabilarga o‘rgatish maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishini ta’minlovchi ta’lim-tarbiya mazmunining asosini tashkil etadi.

Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalar organizmining o‘ziga xos tomoni shundaki, u tez o‘sadi va rivojlanadi. Shu bilan birga organizm funksiyalarini va sistemalarining shakllanishi hali tugallanmagan bo‘ladi, shunga ko‘ra u tez jarohatlandi. Shuning uchun bolalarga jismoniy tarbiya berishda quyidagilar birinchi darajali vazifalar hisoblanadi .

Sog‘lomlashtiruvchi vazifalar jismoniy tarbiyaning eng asosiy vazifasi bo‘lib, bola hayotini muhofaza qilish, uning sog‘lig‘ini mustahkamlash, organizmini chiniqtirish yo‘li bilan o‘zini himoya qilish va turli kasalliklarga chidamlilik xislatlarini oshirishdan iborat. Bola organizmining rivojlanishi o‘ziga xos xususiyatga ega bo‘lgani sababli, uning vazifalari ancha aniqroq shaklda ifodalanadi; bola suyagini bexato va o‘z vaqtida qotishiga orqa umurtqadagi egik joylarning shakllanishiga, tovon yuzasining yaxshi rivojlanishiga, pay-bo‘g‘im apparatlarni pishitishga yordam ko‘rsatiladi. Tana qismlarining (proportsiyalar) to‘g‘ri nisbatda rivojlanishiga, suyaklar o‘sishi va vaznini bir tartibga solishga yordam berish; barcha muskullar guruhini rivojlantirish (tana, oyoq, qo‘l va yelka kamari, panja, barmoqlar, tovon, bo‘yin, ko‘z, ichki organlar-yurak-qon tomirlar, nafas olish va boshqa muskullar); ayniqsa, zaif rivojlangan bukuvchi muskullar guruhining rivojlanishiga alohida e’tibor berish lozim.

Yurak-qon tomirlari va nafas olish tizimlari faoliyatini takomillashtirishga yordam berish, ya'ni yurakka qon oqishini kuchaytirish, uning qisqarishi ritmini yaxshilash va to'satdan o'zgaradigan yuklamaga moslashish qobiliyatini rivojlantirish; ko'krak qafasi harakatchanligini o'stirish, chuqur nafas olish, uning ritmi barqarorligiga, o'pka sig'imini oshirishga yordam berish, burundan nafas olishni yaxshilash; ichki organlarning (ovqat hazm qilish, modda ajralish va boshqalar) to'g'ri ishlashiga yordamlashish; termoregulatsiya funksiyasining to'g'ri rivojlanishiga ko'maklashish. Markaziy asab tizimining faoliyatini takomillashtirish: qo'zg'alish va tormozlanish, ularning harakatchanligi jarayonlarining muqobilligiga, shuningdek, harakat analizatori, sezgi organlarining takomillashuviga yordam berish.

Ta'limiy vazifalar. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish jarayonida ta'limiy, tarbiyaviy va sog'lomlashtiruvchi vazifalarni hal etish muhim hisoblanadi. Chunonchi: maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda harakat ko'nikma va malakalarini shakllantirish, jismoniy sifatlarni (chaqqonlik, tezkorlik, egiluvchanlik, muvozanat, ko'z bilan chamalash, kuchlilik, chidamlilik)ni o'stirish, to'g'ri qaddi-qomat, gigiena ko'nikmalarini tarbiyalash, jismoniy tarbiya haqidagi bilimlarni o'zlashtirish kabi ta'limiy vazifalar amalga oshiriladi.

Bolalar gavda qismlarining nomini, harakat yo'nalishini (yuqoriga, pastga, oldinga, orqaga, o'ngga, chapga), to'la aylanish, sport asboblarining nomi va qay maqsadda ishlatilishi, ularni asrash va tutish, kiyim-kechak va poyabzalga qarash qoidasini bilishlari kerak.

Jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish jarayonida blalarda tabiat hodisalari, ijtimoiy hayot, hayvonlar, qushlar, hashorotlar haqidagi bilimlarini mustahkamlash zarur.

Tarbiyaviy vazifalar. MTTda bolalarda jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga muhabbatni, sportchilarning yutuqlariga qiziqishni tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Mashg'ulotlar jarayonida jismoniy mashqlarni bajarishda xarakterning ijobiy xususiyatlari (uyushqoqlik, intizomlilik, kamtarlik, ko'ngilchanlik va hokozo), va axloqiy fazilatlar (halollik, haqqoniylik, o'rtoqlik hissi, o'zaro yordam), jamoada shug'ullanish malakasi, sport asboblarini ehtiyot qilish, topshiriqlarni ma'suliyat bilan bajarishlarini tarbiyalash, o'z kuchiga ishonch, qiyinchiliklarni yengishda sabotlilik, chidamlilik va boshqalar) ni namoyish qilish uchun juda qulay sharoit yaratiladi.

To'g'ri tashkil etilgan jismoniy tarbiya bolalarning aqliy o'sishiga yordam beradi, chunki asab tizimi va boshqa organ hamda tizimlarning normal faoliyati uchun qulay sharoit yaratiladi, bu esa yaxshiroq idrok etish va eslab qolishga yordam beradi. Bolalarda barcha ruhiy jarayonlar (idrok, tafakkur, xotira, xayol va boshqalar), shuningdek, tafakkur jarayonlari (kuzatish, taqqoslash, analiz, sintez, umumlashtirish va boshqalar) rivojlanadi. Bolalarda harakat faoliyati sohasida olingan bilim va ko'nikmalardan faollik, mustaqillik, fahmlilik, ziyraklik va topqirlik ko'rsatgan holda ijodiy foydalana olish malakasini tarbiyalash zarur.

Bolalar asab tizimining plastikligi tufayli ularda harakat ko'nikmalari nisbatan yengil shakllanadi. Ularning ko'pchiligidan (emaklash, yurish, chang'ida yurish, velosipedda sayr qilish va boshqalar) kundalik hayotda harakat vositasi sifatida foydalaniladi.

Harakat ko'nikmalari tashqi muhit bilan aloqani osonlashtiradi va uni bilishga yordam beradi: bola emaklab o'zini qiziqtirgan narsalarga yaqinlashadi va ular bilan tanishadi; velosipedda sayr qila oladigan bolalar qor, shamollarni oson idrok etadilar; suzish chog'ida esa bolalar suvning xossalari bilan tanishadilar.

Jismoniy tarbiya mashqlarini to'g'ri bajarish muskullar, paylar, bo'g'imlar, suyak tizimini rivojlantirishga samarali ta'sir qiladi.

Mustahkam shakllangan harakat ko'nikmalaridan foydalanish bolaga mashqlarni bajarishda jismoniy kuchni tejash va o'yin faoliyatida e'tiborni kutilmagan vaziyatlarda yuzaga keladigan turli vazifalarni olishga yo'naltirish imkonini beradi.

Bolalarda 7 yoshgacha shakllangan harakat ko'nikmalarini maktabda ularni yanada takomillashtirish uchun zamin bo'lib xizmat qiladi va kelajakda sportda yuqori natijalarga erishish imkonini beradi. Bolalarda harakat ko'nikmalarining shakllanishi jarayonida birmuncha murakkabroq harakatlar va bu harakatlarni o'z ichiga oluvchi turli faoliyat turlarini osongina egallash qobiliyati hosil qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. Toshkent sh.,2019 yil 8 may , PQ-4312-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrda "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2707-sonli-PQ.
3. Komil Jalilov –journalist. "Finlandiya tajribasi O'zbekistonning ta'lim muommolarini hal qila oladimi?" , "Gazeta.uz" 2022 yil 8-noyabr.
4. Achilova S. Pedagogical opportunities for the upbringing of physical qualities by purposeful development of action potential in preschool children // International Journal of Social Sciences & Interdisciplinary Researc. Vol.11. Date of publication: 04.04.2022, – P.134-143.(IF 7.429).
5. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
6. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // International journal of social science & interdisciplinary research, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
7. AZ Baxodirovna FORMATION OF A SPIRITUAL WORLDVIEW OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH THE MEANS OF GENRES OF FOLK ORAL CREATIVITY INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN 2023
8. A Ziroat CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF PREPARING CHILDREN FOR SOCIAL PROTECTION Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1 (5), 404-410 2022
9. AZ Bahodirovna, SCQ Qizi, ADD Qizi BOLALARNING MAKTABGA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 194-196 2024
10. AZ Bahodirovna BO'LAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY-PEDAGOGIK KOMPETENTLIK ASOSLARI Tafakkur manzili 4, 59-67 2023
11. SX Achilova Pedagogning maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni tarbiyalashning amaliy ahamiyati va ijtimoiy zaruriyati Science and Education 4 (5), 963-967
12. CX Ачилова ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ ВОСИТАСИДА МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА МИЛЛИЙ ҒУРУР ҲИССИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ International Conference of Education, Research and Innovation 1 (2), 63-74

13. AS Xamidovna PEDAGOGNING MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA JISMONIY SIFATLARNI TARBIYALASHNING AMALIY AXAMIYATI VA IJTIMOYIY ZARURIYATI *Journal of new century innovations* 27 (5), 53-57
14. S Achilova MAKTABGACHA TA'LIM YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARNI SHAKILLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI *Наука и технология в современном мире* 2 (16), 69-71
15. SX Achilova MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (7), 22-25
16. GM Nazirova, KM Ilxomovna TARBIYA VA UNING SHAXS KAMOLOTIGA TA'SIRI *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 531-534
17. NG Malikovna MAKTABGACHA TA'LIMDA PEDAGOGIK JARAYONLARNI TASHKIL ETISHNING HORIJ TAJRIBALARNI OO 'RGANISH (BUYUK BRITANIYA MISOLIDA) *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 118-121
18. GM Nazirova, E Nazorat, S Sug'Diyona BO 'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM PEDAGOGLARINI KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 107-110
19. GM Nazirova, G Xilola TA'LIM METODLARI VA VOSITALARI *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 111-117
20. BR Djurayeva, HM Tojiboyeva, GM Nazirova *Modern trends of education for preschool children Tashkent-2015*
21. Jumanovna, Toshmatova Zamira, Alisherova Zarnigorbegim, and Gulsevar Abdusattor. "PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN OF PRIMARY AND PRESCHOOL AGE." *Web of Teachers: Inderscience Research* 1.9 (2023): 136-138.